

Questionario per la mappatura dei percorsi di formazione esistenti negli Atenei italiani in tema di Agroecologia

Paola Migliorini, Sandra Spagnolo, Stefano Canali

Questionario per la mappatura dei percorsi di formazione esistenti negli Atenei italiani in tema di Agroecologia

Documento realizzato nell'ambito del progetto riflAEssi

Finanziato dal MASAF (D.M. n. 672895 del 20 dicembre 2024). Le opinioni e le valutazioni espresse sono tuttavia esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle del MASAF. Il MASAF non può essere ritenuto responsabile del loro contenuto

Autori:

Paola Migliorini, Sandra Spagnolo UNISG - Università di Scienze Gastronomiche - Pollenzo, Bra

Stefano Canali CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente - Roma

Pollenzo, aprile 2026

Come citare il presente documento

Migliorini P., et al. (2026) Questionario per la mappatura dei percorsi di formazione esistenti negli Atenei italiani in tema di Agroecologia. Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.20538802

Il presente questionario si inserisce nell'ambito delle attività di ricerca del progetto riflAEssi, in particolare all'interno della Task 4.1 - Sviluppo di curricula formativi accademici.

L'obiettivo specifico di questo questionario è raccogliere informazioni sui percorsi di formazione esistenti, in tema di Agroecologia, negli Atenei italiani, con riferimento a metodi didattici, obiettivi formativi, modalità organizzative, figure coinvolte, al fine di comprendere come tali esperienze contribuiscano ai processi di apprendimento tra pari e alla transizione agroecologica dei sistemi agroalimentari.

La mappatura riguarda i percorsi di formazione esistenti negli Atenei italiani a livello di Laurea Triennale, Laurea Magistrale/Master e Dottorato di Ricerca.

Il questionario è rivolto principalmente a organizzatori e docenti, coinvolti nella progettazione o nell'erogazione di corsi universitari di agroecologia.

Le informazioni raccolte contribuiranno ad una migliore comprensione del panorama formativo agroecologico, a supportare un'analisi comparativa delle diverse esperienze e a stimolare la riflessione su strategie future di educazione e formazione agroecologica.

1. Introduzione al progetto riflAEssi

L'obiettivo generale del progetto riflAEssi è rafforzare un ecosistema agroecologico nazionale capace di produrre conoscenza, sostenere politiche pubbliche e consolidare reti territoriali, valorizzando le specificità italiane, promuovere l'agroecologia e la ricerca in agroecologia a livello nazionale, in forte sinergia con le attività e le azioni sviluppate a livello transnazionale attraverso l'Agroecology Partnership e fornire indicazioni per il contesto territoriale italiano.

2. Obiettivi dell'indagine

Il questionario ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sui percorsi di formazione in tema di Agroecologia esistenti negli Atenei italiani. L'obiettivo finale è la co-progettazione di nuovi curricula formativi.

3. Riservatezza e obbligo legale di divulgazione, archiviazione

Tutti i dati raccolti attraverso il presente questionario rimarranno riservati e saranno anonimizzati in modo da non poter risalire all'identità del rispondente. Una volta resi anonimi i dati saranno utilizzati per le successive elaborazioni.

4. Informazione e partecipazione

Dichiaro di essere stat* informat* sugli obiettivi e sulle attività del progetto di ricerca riflAEssi. Altresì, sono stat* informat* che il gruppo di Agroecologia dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo partecipa al progetto. Ho preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali. Acconsento quindi a partecipare alla ricerca.

5. Contatti

Ulteriori informazioni sul progetto riflAEssi possono essere trovate a questo link:

Aspetti concettuali ed operativi del progetto riflAEssi

Per ulteriori informazioni contattare p.migliorini@unisg.it

Informazioni generali

1. Nome e cognome

2. Indirizzo email

3. Stato/regione di appartenenza

4. Rispondi a questo questionario come

- Partecipante al corso
- Docente
- Coordinatore del corso
- Presidente del corso

Percezioni sulla diffusione dei corsi di agroecologia

5. Valuta la presenza di corsi di agroecologia (1=bassa, 5=alta):

- nella tua regione

1 2 3 4 5

- in Italia

1 2 3 4 5

- all'estero

1 2 3 4 5

Dettagli del programma

6. Titolo del programma

7. Università/Ente che elargisce il corso

8. Regione

9. Tipo di programma

Laurea Triennale

Laurea Magistrale/Master 2 anni

Dottorato

Altro _____

10. Modalità di erogazione del corso

Online

In presenza

Mista

11. Se in presenza, specificare dove

12. CFU (Crediti Formativi Universitari) totali del programma

13. Durata totale del programma (in ore)

14. Numero medio di partecipanti per sessione

15. Età media dei partecipanti per sessione

16. Qual'è la provenienza dei partecipanti?

17. Numero medio di formatori/educatori coinvolti
-
18. L'Agroecologia è menzionata tra gli obiettivi didattici del programma?
- si
- no
19. All'interno del programma c'è un corso specifico di agroecologia?
- si
- no
20. Se si, specificare il nome del corso e CFU
-
21. All'interno del programma vengono menzionate una o più delle seguenti parole chiave, raggruppate tra i 13 Principi dell'Agroecologia? Seleziona tra i seguenti gruppi di parole chiave
- Riciclo: Compostaggio, Riciclo, Spreco alimentare, Riciclo nutrienti, Economia circolare
- Riduzione degli input: Agricoltura biologica, Agricoltura rigenerativa, Nutrizione delle piante, Agricoltura 4.0, Riduzione dell'input, Gestione dell'acqua
- Salute del suolo: Pratiche agroecologiche, Salute del suolo, Fertilità del suolo
- Benessere degli animali: Salute degli animali, Benessere degli animali
- Biodiversità: Biodiversità, Miglioramento genetico partecipativo, Biodiversità funzionale, Agroforestazione, Agrosilvoforestale
- Sinergia: Agroforestale, Approccio sistemico, Agrosilvopastorale, Transizione ecologica, Servizi ecosistemici, Giustizia ambientale, Sinergia, Sostenibilità ecologica, Adattamento climatico
- Diversificazione economica: Agricoltura multifunzionale, Diversificazione economica, Sviluppo rurale, Agricoltura sociale
- Co-creazione della conoscenza: Apprendimento tra pari, Pedagogie esperienziali, Ricerca-azione, Community based learning, Educazione agroecologica, Co-creazione di conoscenze, Approccio esperienziale, Action learning, Processi partecipativi deliberativi

- Valori sociali e diete sostenibili: Resilienza alimentare, Sovranità alimentare, Educazione alimentare, Povertà alimentare, Sicurezza alimentare, Valori sociali e diete, Accesso al cibo, Giustizia alimentare, Diversificazione culturale
- Equità: Economia di solidarietà, Equità, Caporalato, Food commons, Giustizia sociale, Conoscenze contadine, Conoscenze indigene, Conoscenze tradizionali
- Connettività: Connettività, Sviluppo locale, Filiere corte, Comunità, Hub, Catena di valore, Agricoltura urbana
- Gestione responsabile delle risorse naturali: Sostenibilità ambientale, Sostenibilità, Governo del territorio e delle risorse naturali, Qualità dell'acqua, Agroecologia, Agricoltura sostenibile, Sovranità dei semi, Diritto alla terra
- Partecipazione: Autorganizzazione, Partecipazione, Inclusione, Movimento sociale, Comunità rurale, Mutualismo, Politiche agricole

Temi trattati

22. In che misura le seguenti aree tematiche sono state rappresentate o considerate importanti nel corso? Valuta da 1 (non sono affrontate) a 5 (in modo molto approfondito).
1. Fondamenti dell'agroecologia e approccio sistemico. Principi agroecologici, evoluzione del sistema alimentare, crisi ambientali, politiche europee.
 1 2 3 4 5
 2. Pratiche agroecologiche e rigenerative. Fertilità del suolo, gestione dell'entomofauna, malattie e flora spontanea, agroforestazione, uso dell'acqua, biodiversità.
 1 2 3 4 5
 3. Economia circolare, Catene del Valore e Sviluppo Rurale. Modelli di commercializzazione, filiere biologiche, sviluppo locale, sostenibilità economica.
 1 2 3 4 5
 4. Epistemologia, approccio pedagogico, metodologie partecipative e co-progettazione. Coinvolgimento degli attori, apprendimento collaborativo, action learning.
 1 2 3 4 5
 5. Applicazione pratica: laboratori sul campo e casi di studio. Visite in azienda agricola, orto, laboratori in loco (ad esempio analisi del suolo), progetti applicati su piccola scala.

1 2 3 4 5

Didattica

23. Qual'è l'approccio pedagogico del corso? (action-learning, esperienziale, apprendimento tra pari, ...)
-
24. Quali **conoscenze** fornisce questo corso (vedi scheda didattica)? *La conoscenza è intesa come un insieme dinamico di saperi teorici, pratici ed esperienziali, co-prodotti attraverso l'interazione tra partecipanti, docenti e territorio (es. biodiversità, ecologia, zootecnia, agroforestazione, sociologia, bioeconomia circolare, geografia, ...)*
-
25. Quali **competenze** fornisce questo corso (vedi scheda didattica)? *La competenza è definita come la capacità di mobilitare tali conoscenze, insieme ad abilità, valori e attitudini, per agire in modo consapevole e trasformativo in contesti reali, in particolare nei sistemi agroalimentari e territoriali (es. osservazione, partecipazione, visione, riflessione, dialogo).*
-
26. Quali **abilità** fornisce questo corso (vedi scheda didattica)?
- Capacità analitiche di problem solving
 - Capacità creative di problem solving
 - Capacità di lavorare in laboratorio
 - Capacità di cercare informazioni rilevanti su Internet
 - Capacità comunicative
 - Capacità di lavorare in team
 - Capacità di adattarsi/agire in nuove situazioni
 - Capacità di lavorare sotto pressione
 - Capacità di innovare e creare
 - Possedere conoscenze di base

- Capacità di confrontare e analizzare opinioni diverse
- Capacità di formulare giudizi e giustificare le decisioni

27. Rapporto teoria/pratica:

- >80% teoria
- 60-80% teoria
- 50-50
- 60-80% pratica
- >80% pratica

28. Principali metodologie didattiche utilizzate (selezionare tutte le risposte applicabili)

- Lezioni frontali
- Lavori di gruppo in classe
- Seminari/Workshop partecipativi
- Visite di studio/escursioni sul campo/Pratiche in azienda
- Presentazioni/restituzioni in classe
- Formati online o misti
- Altro _____

Casi studio

29. Vengono utilizzati casi studio reali nel corso?

- si
- no

30. Qual'è la principale sede dei casi di studio utilizzati?

- >80% locale
- 60 - 80% locale
- 50 - 50

60 - 80% internazionale

>80% internazionale

31. Qual'è la tipologia di casi di studio utilizzati?

azienda sperimentale universitaria

azienda agroecologica

sistema alimentare (GAS, CSA, ristorante, panificio, mercato contadino,..)

altro _____

32. Quali libri di testo o supporti didattici vengono forniti per i corsi?

Valutazione

33. Quali strumenti di valutazione sono stati utilizzati? (Selezionare tutte le risposte pertinenti)

Test a risposta multipla

Elaborati scritti/a risposta aperta

Esami orali

Lavoro di gruppo

Portfolio individuale

Presentazione finale

Autovalutazione

Altro _____

Prospettive

34. Qual'è la percezione dell'agroecologia nella tua Università/Ente:

Ben compresa e supportata

- Parzialmente compresa, superficialmente accettata
- Opposta /emarginata
- Non considerata

35. Quali sfide organizzative hai affrontato/evidenziato?

36. Qual è stato il livello di interesse/apprezzamento riscontrato dal corso?

37. Quale costo ha il corso per gli studenti?

Impatto sociale e networking

38. Quali carriere lavorative sviluppano gli studenti dopo avere seguito il corso?

39. Quale dei seguenti soggetti è coinvolto nella progettazione del corso?

Agricoltori, allevatori o trasformatori

Società civile, NGO

Organizzazioni del settore agricolo

Nessuno

Altro _____

Sfide e opportunità future

40. Quali miglioramenti suggeriresti per i corsi futuri?

41. Hai ulteriori commenti o suggerimenti che vuoi condividere?
